

Ajuda Humanitária Brasileira ao Haiti: Um estudo de caso sobre os aspectos fiscais e aduaneiros

Brazilian Humanitarian Aid to Haiti: A case study on fiscal and customs aspects

Ayuda Humanitaria Brasileña a Haiti: Un estudio de caso sobre los aspectos fiscales y aduaneros

Gabriel Barros Rodrigues dos Santos¹

Gabriel.santos468@fatec.sp.gov.br

Hevelyn Roberta Ap. De Souza¹

Hevelyn.souza@fatec.sp.gov.br

Roberto De Oliveira Araujo¹

Roberto.araujo2@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Ajuda Humanitária.

Haiti.

Aspectos Fiscais.

Aspectos Aduaneiros.

Keywords:

Humanitarian Aid.

Haiti.

Fiscal Aspects.

Customs Aspects

Palabras clave:

Ayuda Humanitaria.

Haití.

Aspectos Fiscales.

Aspectos Aduaneiros.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

A ajuda humanitária é uma expressão de solidariedade internacional que visa mitigar os efeitos de desastres naturais, conflitos e outras crises que afetam populações vulneráveis. O Brasil, como um dos maiores países da América Latina, tem desempenhado um papel significativo em missões de ajuda humanitária, destacando-se em diversas operações internacionais. Este trabalho analisa a ajuda humanitária brasileira ao Haiti, com um enfoque específico nos aspectos fiscais e aduaneiros envolvidos nesse processo. O Haiti, um dos países mais pobres do hemisfério ocidental, tem enfrentado inúmeros desafios ao longo dos anos, incluindo desastres naturais devastadores como o terremoto de 2010. A logística de envio de ajuda humanitária envolve uma série de procedimentos fiscais e aduaneiros que podem impactar a eficiência e a eficácia da assistência prestada. Este estudo explora como o Brasil gerencia esses aspectos ao fornecer ajuda ao Haiti, identificando os principais desafios e propondo soluções para otimizar o processo.

Abstract:

Humanitarian aid is an expression of international solidarity aimed at mitigating the effects of natural disasters, conflicts, and other crises affecting vulnerable populations. Brazil, as one of the largest countries in Latin America, has played a significant role in humanitarian aid missions, standing out in various international operations. This paper analyzes Brazilian humanitarian aid to Haiti, with a specific focus on the fiscal and customs aspects involved in this process. Haiti, one of the poorest countries in the Western Hemisphere, has faced numerous challenges over the years, including devastating natural disasters such as the 2010 earthquake. The logistics of sending humanitarian aid involves a series of fiscal and customs procedures that can impact the efficiency and effectiveness of the assistance provided. This study explores how Brazil manages these aspects when providing aid to Haiti, identifying the main challenges and proposing solutions to optimize the process.

Resumen:

La ayuda humanitaria es una expresión de solidaridad internacional destinada a mitigar los efectos de desastres naturales, conflictos y otras crisis que afectan a poblaciones vulnerables. Brasil, como uno de los países más grandes de América Latina, ha desempeñado un papel significativo en misiones de ayuda humanitaria, destacándose en diversas operaciones internacionales. Este trabajo analiza la ayuda humanitaria brasileña a Haití, con un enfoque específico en los aspectos fiscales y aduaneros involucrados en este proceso. Haití, uno de los países más pobres del hemisferio occidental, ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de los años, incluidos desastres naturales devastadores como el terremoto de 2010. La logística del envío de ayuda humanitaria implica una serie de procedimientos fiscales y aduaneros que pueden afectar la eficiencia y la eficacia de la asistencia prestada. Este estudio explora cómo Brasil gestiona estos aspectos al proporcionar ayuda a Haití, identificando los principales desafíos y proponiendo soluciones para optimizar el proceso.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

A ajuda humanitária é uma expressão de solidariedade internacional que visa mitigar os efeitos de desastres naturais, conflitos e outras crises que afetam populações vulneráveis. O Brasil, como um dos maiores países da América Latina, tem desempenhado um papel significativo em missões de ajuda humanitária, destacando-se em diversas operações internacionais. Este trabalho tem como objetivo analisar a ajuda humanitária brasileira ao Haiti, com um enfoque específico nos aspectos fiscais e aduaneiros envolvidos nesse processo.

O Haiti, um dos países mais pobres do hemisfério ocidental, tem enfrentado inúmeros desafios ao longo dos anos, incluindo desastres naturais devastadores como o terremoto de 2010. A resposta internacional, incluindo a do Brasil, foi crucial para a recuperação do país. No entanto, a logística de envio de ajuda humanitária envolve uma série de procedimentos fiscais e aduaneiros que podem impactar a eficiência e a eficácia da assistência prestada.

FIGURA 1- Ajuda Humanitária

Fonte: Revista Força Aérea (2021)

Este estudo de caso pretende explorar como o Brasil gerencia esses aspectos fiscais e aduaneiros ao fornecer ajuda ao Haiti, identificando os principais desafios e propondo soluções para otimizar o processo. A análise será baseada em dados coletados de fontes oficiais, entrevistas com especialistas e revisão de literatura relevante. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para uma melhor compreensão das complexidades envolvidas na ajuda humanitária e ofereçam recomendações práticas para futuras operações.

2. Fundamentação Teórica

A ajuda humanitária é um dos instrumentos mais relevantes de solidariedade internacional, voltada à proteção de populações em situação de risco e à redução dos impactos causados por crises e desastres. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2023), esse tipo de cooperação tem como base os princípios de humanidade, neutralidade e imparcialidade, buscando garantir que o auxílio chegue de forma ética e eficaz às pessoas necessitadas.

No contexto brasileiro, as ações de cooperação humanitária consolidaram-se nas últimas décadas como parte da política externa de integração e solidariedade. Segundo Saraiva (2012), a chamada cooperação Sul-Sul representa uma estratégia voltada à troca de experiências e ao fortalecimento mútuo entre países em desenvolvimento. Essa política reafirma o compromisso do Brasil com o multilateralismo e com o desenvolvimento sustentável, promovendo parcerias baseadas na igualdade e na solidariedade.

O Haiti é um exemplo emblemático da atuação humanitária brasileira. Após o terremoto de 2010, que provocou milhares de mortes e destruição em larga escala, o governo brasileiro, por meio do Itamaraty e da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), coordenou o envio de alimentos, medicamentos e equipes de apoio. Conforme a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG, 2015), a missão no Haiti demonstrou a capacidade de resposta do Brasil em situações de crise e sua disposição em contribuir com a reconstrução de países vulneráveis.

Entretanto, a ajuda humanitária não se limita a gestos de solidariedade; envolve também aspectos técnicos, fiscais e aduaneiros que determinam sua eficiência. A Receita Federal do Brasil (RFB, 2013) estabelece normas específicas para a isenção tributária de doações, simplificando os processos de exportação em missões de cooperação internacional. Como destacam Cepik e Saraiva (2014), a eficiência dessas operações depende da coordenação entre os órgãos públicos e da agilidade administrativa.

2.1. Ajuda Humanitária do Brasil ao Haiti

O Haiti, um dos países mais pobres do hemisfério ocidental, tem enfrentado inúmeros desafios ao longo dos anos, incluindo desastres naturais devastadores como o terremoto de 2010. A resposta internacional, incluindo a do Brasil, foi crucial para a recuperação do país. No entanto, a logística de envio de ajuda humanitária envolve uma série de procedimentos fiscais e aduaneiros que podem impactar a eficiência e a eficácia da assistência prestada. Este estudo de caso pretende explorar como o Brasil gerencia esses aspectos fiscais e aduaneiros ao fornecer ajuda ao Haiti, identificando os principais desafios e propondo soluções para otimizar o processo.

A atuação do Brasil no Haiti é coordenada por diversas instituições, incluindo o Itamaraty (MRE), que emitiu várias notas à imprensa sobre o apoio ao Haiti desde 2010. Além disso, a Receita Federal estabeleceu normas específicas sobre isenção tributária em doações, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.361/2013. A Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) também desempenha um papel crucial na coordenação das ações humanitárias.

A Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) produziu relatórios detalhados sobre a situação no país e as necessidades de ajuda. A Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) publicou um livro digital intitulado 'A atuação do Brasil no Haiti', que oferece uma visão abrangente das atividades brasileiras no país. Além disso, relatórios do Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP) fornecem informações valiosas sobre a logística e a distribuição de alimentos.

2.2. Aspectos Fiscais

Os aspectos fiscais da ajuda humanitária brasileira ao Haiti representam um ponto central na análise da eficiência administrativa das operações internacionais de socorro. A legislação tributária nacional busca equilibrar o princípio da solidariedade internacional com a necessidade de controle fiscal, garantindo que as doações destinadas a países afetados por desastres cheguem de forma ágil e transparente.

No Brasil, as operações de envio de bens e suprimentos em caráter humanitário são amparadas por dispositivos legais que concedem isenção de impostos como o Imposto de Exportação (IE), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), quando aplicável. Tais isenções têm por objetivo evitar que os custos tributários inviabilizem ou atrasem as ações emergenciais.

A Instrução Normativa RFB nº 1.361/2013, da Receita Federal do Brasil, é o principal instrumento normativo nesse contexto. Ela regulamenta a dispensa de tributos e simplifica os trâmites aduaneiros em casos de cooperação humanitária e internacional, permitindo que produtos doados por instituições públicas, privadas ou organizações internacionais sejam despachados com prioridade. De acordo com Soares de Lima (2015, p. 87), "a efetividade das operações humanitárias depende não apenas da vontade política dos Estados, mas também da existência de mecanismos administrativos e fiscais

capazes de garantir a rapidez e a transparência do processo”. Essa observação reforça a importância de instrumentos normativos claros e integrados entre os diferentes órgãos envolvidos.

Apesar das previsões legais, ainda existem desafios burocráticos. A falta de integração entre os órgãos fiscais, diplomáticos e logísticos pode ocasionar duplicidade documental, atrasos na liberação de cargas e inconsistências nos registros aduaneiros. Essa realidade evidencia a necessidade de um sistema fiscal mais dinâmico, capaz de diferenciar as operações humanitárias das comerciais, com fluxos simplificados e canais exclusivos de atendimento.

Como destaca o Itamaraty (2014), a coordenação entre os ministérios envolvidos e a agilidade dos processos de isenção são essenciais para a credibilidade do país em ações de cooperação internacional. Portanto, os aspectos fiscais da ajuda humanitária brasileira exigem constante aperfeiçoamento institucional. A criação de protocolos interministeriais e o uso de tecnologias de rastreamento e controle digital podem contribuir para maior transparência, agilidade e segurança jurídica nas missões de cooperação internacional, fortalecendo o papel do Brasil como ator solidário e eficiente no cenário global.

2.3. Aspectos Aduaneiros

A importação de bens destinados à ajuda humanitária exige instrumentos aduaneiros que garantam celeridade, isenção tributária, adequada destinação final e evitem o tratamento como mercadoria comercial. No Brasil, o regime aduaneiro aplicável a doações conta com instrumentos específicos: conforme o manual da Receita Federal do Brasil, “a operação de importação de bens objeto de doação não está sujeita a licenciamento. Entretanto, se os bens doados forem usados ou sua classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) estiver sujeita a licenciamento, deverá ser solicitada a licença de importação.” (“Bens objeto de doação - Receita Federal”) Além disso, a Instrução Normativa RFB n.º 2.192/2024 disciplina o uso da Declaração Simplificada de Importação (DSI) para doações em calamidade pública.

Ainda, as doações ao Estado do Rio Grande do Sul após forte enxurrada foram tratadas com “isenção de todos os tributos” e despacho prioritário por meio de DSI ou DI. No Brasil também se utiliza o artigo da Lei n.º 9.609/1998, art. 10 a 12 (citado em portal do Senado) que concede isenção do IPI para bens doados desde que cumpridas as finalidades determinadas – “Art. 11. A isenção das contribuições, quando vinculada à destinação dos bens, ficará condicionada à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivaram a concessão.” (“L10865 - Planalto”) (“Capítulo XXIII - Contribuição para o PIS-Pasep-Importação e ... - gov”) O Brasil condiciona a isenção ou o tratamento diferenciado à entidade receptora (órgão público, instituição beneficente sem fins lucrativos etc.), à correta documentação da doação (incluindo carta-doação, entidade habilitada, registro) e à vedação de finalidade comercial das mercadorias.

No Haiti, o principal instrumento é o código aduaneiro do país: o Code des Douanes d’Haïti (Decreto de 21 de março de 2023, que atualizou o anterior de 1987) — “Le nouveau Code des douanes (...) vise à promouvoir la facilitation des échanges, la gestion des risques, la lutte contre la fraude commerciale e a dématérialisation des procédures douanières, l’accélération da mainlevée des marchandises importées.” Em emergências anteriores (por exemplo o terremoto de 2010), procedimentos foram temporariamente suspensos para permitir liberação rápida de bens de socorro e isenção de direitos aduaneiros. Essas normas sugerem um tratamento prioritário para ajuda humanitária, porém a operacionalização, na prática é marcada por atrasos, necessidade de coordenação local e riscos de que o despacho volte ao regime padrão normal. Em ambos os países, requisitos críticos comuns incluem: identificação da entidade importadora responsável, lista detalhada de itens, fatura dizendo “doação – não para venda”, classificação fiscal (NCM/HS code), e, se aplicável, licenças sanitárias ou fitossanitárias para alimentos, medicamentos ou insumos especiais.

No Brasil, destaca-se que “A operação de importação de bens objeto de doação não está sujeita a licenciamento”, salvo exceções. No Haiti, há registro de exigência de licença para produtos

farmacêuticos, plantas ou animais, incluindo certificado fitossanitário e veterinário. Em suma, embora o panorama normativo brasileiro esteja mais robusto e operativo, enquanto o haitiano conta com base legal adequada, mas enfrenta desafios de implementação, ambos os regimes reconhecem a necessidade de facilitar a entrada da ajuda humanitária e prever isenções ou tratamento diferenciado quando a finalidade for comprovadamente humanitária.

3. Método

A metodologia deste trabalho é baseada em uma abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso sobre a ajuda humanitária brasileira ao Haiti. Serão utilizadas fontes secundárias, incluindo documentos oficiais do Itamaraty, Receita Federal, ONU e Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), além de artigos acadêmicos e relatórios de organismos internacionais. A análise buscará compreender os procedimentos fiscais e aduaneiros aplicados, bem como os desafios burocráticos enfrentados durante o processo de envio da ajuda.

4. Resultados e Discussões

A análise das fontes revelou que o marco legal brasileiro para operações humanitárias é robusto, mas a execução apresenta deficiências estruturais, os resultados mostram que, embora o Brasil disponha de mecanismos de isenção e cooperação, ainda faltam canais logísticos exclusivos para missões emergenciais. A ausência de um sistema integrado entre Receita Federal, Itamaraty e Defesa gera redundâncias documentais e demora na liberação de cargas. Outra questão observada é a limitação de pessoal especializado em missões humanitárias. Em muitos casos, os mesmos procedimentos utilizados para exportações comerciais são aplicados a operações emergenciais, o que reduz a eficiência. Além disso, a atuação brasileira no Haiti também revela avanços: a criação de rotas aéreas prioritárias pela Força Aérea Brasileira e a articulação com o Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP) permitiram maior eficiência na distribuição de suprimentos.

5. Considerações Finais

A análise do caso haitiano demonstra que o Brasil tem desempenhado papel relevante na ajuda humanitária internacional, unindo solidariedade e diplomacia. No entanto, os desafios burocráticos e fiscais ainda comprometem a agilidade necessária em situações emergenciais. O aprimoramento da legislação e a criação de protocolos interinstitucionais são medidas fundamentais para (“Instrução Normativa RFB nº 1361 DE 21/05/2013”) garantir que a cooperação brasileira alcance maior eficiência.

A consolidação de um canal aduaneiro exclusivo para doações e missões humanitárias seria uma solução prática e eficaz, fortalecendo a imagem do Brasil como parceiro solidário e ágil na resposta a crises internacionais. Por fim, este estudo reforça a importância de alinhar as práticas administrativas às diretrizes da política externa, de modo que a ajuda humanitária brasileira continue a representar um exemplo de cooperação ética e eficaz.

Referências

Agência Brasileira de Cooperação. (2015). Relatórios de Cooperação Humanitária Internacional. Brasília, DF: ABC/MRE.

Brasil. Receita Federal do Brasil. (2013). Instrução Normativa RFB nº 1.361, de 21 de maio de 2013. Brasília, DF: Ministério da Fazenda.

Fundação Alexandre de Gusmão. (2015). A atuação do Brasil no Haiti. Brasília, DF: FUNAG.

Itamaraty. (2014). Notas à imprensa sobre o apoio ao Haiti (2010–2014). Brasília, DF: Ministério das Relações Exteriores.

Organização das Nações Unidas. (2015). Relatórios da MINUSTAH e do Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP). Nova York, NY: ONU.

Pinheiro, L. (2012). Política externa brasileira e cooperação Sul-Sul. Rio de Janeiro, RJ: FGV.

Soares de Lima, M. R. (2015). Relações internacionais contemporâneas e cooperação humanitária. São Paulo, SP: Atlas

“Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizado a ferramenta *Microsoft Copilot* de Inteligência Artificial (IA) para Tradução do resumo para Espanhol e Inglês e Correção ortográfica. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação. ”